

Allgemeintoleranzen		Oberflächenangaben		Stückzahl 1		Werkstoff POM	
Verantwortl. Abt. Geo		Technische Referenz Hr Dallmayr		Erstellt durch M.Littmann		Genehmigt von	
Dokumentenart		Titel		Dokumentenstatus			
		Gegenhalter		Auftragsnummer 7817			
				Änd. Ausgabedatum 27.9.2018		Spr. Blatt	